

MAKTABGACHA TA'LIMDA IJODIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Ahmadjonova Dilorom Tursunboy qizi

NamDPI Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15488200>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarning rivojlanish sohalari bo'yicha kutilayotgan ta'limiy natjalar, turli yosh guruhlardagi bolalarning ijodiy rivojlanish sohalari kompetensiyalari hamda bolalardagi ijodkorlikni rivojlantirish to'grisida qator maslahatlar va takliflar, metod hamda usullar borasida fikr yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** bola, kompetensiya, rivojlanish, ta'lim, ijod, ijodkorlik, qiziqish, tamoyil, metod, tasavvur, san'at, arxitektura.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются ожидаемые образовательные результаты по областям развития детей дошкольного возраста, компетенции в сфере творческого развития детей различных возрастных групп, а также приводятся ряд рекомендаций и предложений, методы и приёмы, направленные на развитие креативности у детей.*

***Ключевые слова:** ребёнок, компетенция, развитие, образование, творчество, креативность, интерес, принцип, метод, воображение, искусство, архитектура.*

Ijod — insonning yangi moddiy va ma'naviy ne'matlar yaratish faoliyati. Unda inson tafakkuri, xotirasi, tasavvuri, diqqati, irodasi faol ishtirok etadi, butun bilimi, tajribasi, iste'dodi namoyon bo'ladi.

Bolalarga ijodkorlikni o'rgatsa bo'ladimi? Ba'zilar buni tabiiy ko'nikma deb bilishadi, ammo haqiqat shundaki, bunday qobiliyat bolada mavjud yoki yo'qligidan qat'i nazar ota-onalar va o'qituvchilar ulardagi yaratuvchanlikni rivojlantirishga yordam bera olishadi, aslini olganda esa bolalarda ijodkorlikni shakllantirish tug'ma iste'doddan ko'ra muhim ahamiyatga ega. Ijodkorlik kasbiy muvaffaqiyatga erishishning kalitidir, lekin shaxsiy hayotda, salomatlik va baxt haqida gap ketganda ham bu qobiliyat muhim rol o'ynaydi. Odatda biz ijodkorlikni badiiy va musiqiy ifoda bilan bog'laymiz, ammo bundan tashqari, u fan, matematika va ijtimoiy sohalarda ham juda ahamiyatlidir.

Bolaning ijodkorligini rivojlantirishning bir necha yo'li mavjud va ular quyidagicha:

Ochiq savollar orqali: “Agar biror-bir joyga borishingiz mumkin bo'lsa, qayerga borasiz? Agar odamlar okeanda yashashlari mumkin bo'lsa-chi? Agar .. bo'lsa nima bo'ladi ...?” Bolalarga nazariyalar va farazli g'oyalarni taklif qilishlariga imkon berish, ularning ijodini rivojlantirishning samarali bir usulidir.

Bolalarni oddiy tanlov qilishga undang: tushlikda nima iste'mol qilmoqchisiz? Ta'til kunlari nima qilishni xohlar edingiz? Ularga mustaqil fikr yuritishlariga ijozat bering, bu ijodkorlikni mashq qilishning ajoyib usuli. Buning yana bir usuli — farzandlaringizni kundalik hayotida qaror qabul qilishida ishtirok etish, masalan: «Biz nimani mazali va sodda qilib pishirishimiz mumkin?», «Qanday qilib uyni tezroq tozalashimiz mumkin?»

Mutolaa: o'qish nafaqat xotirani yaxshilaydi, balki so'z boyligini kengaytiradi va diqqatni oshiradi, shu bilan birgalikda, ijodkorlikni ham shakllantiradi. Bolalarga foydali bo'lgan eng yaxshi odatlardan biri har kuni yotishdan oldin kitob o'qishdir. Ammo an'anaviy o'qish

bunga doim ham yordam bermasligi mumkin. Biror bobni o‘qib tugatish va chiroqni o‘chirish o‘rniga, bolangizdan keyin nima bo‘lishini o‘ylab ko‘rishini so‘rang va kitobdagi sevimli qahramonlar haqida so‘zlashing. Siz shunda nafaqat farzandingiz bilan samarali vaqt o‘tkazasiz, balki ularga fikrlash doirasini kengaytirishga, yaratuvchanligini oshirishga yordam berasiz.

Rag‘batlantiruvchi muhit yarating: oddiy va rangli qalamlar, hunarmandchilik buyumlari, kitoblar va boshqalar. Rag‘batlantiruvchi muhit bolalarga o‘zlarining tasavvurlarini ishga solib, o‘yinlar va o‘yin sxemalarini o‘ylab topishga yordam beradi ...

Farzandingiz bilan o‘ynang: rol o‘ynash, improvizatsiya, film sahnalari ... hamma narsa! O‘zini chiroyli ko‘rsatish, bolangizga hayotni boshqa nuqtai nazardan tasavvur qilish va kerak bo‘lganda ijodiy yechimlarni taklif qilish imkonini beradi. Ssenariyni yaratish uchun uy atrofidagi narsalardan foydalaning, mavjud bo‘lgan barcha imkoniyatlarni ishga soling va bir muncha vaqt sahna aktyorlari bo‘ling!

Natijalarga emas, balki jarayonga e‘tiboringizni qarating: tasavvur qiling, farzandingiz robot yaratyapti. Bolalardan natijani so‘rash o‘rniga, jarayon haqida so‘rang: sizga eng yoqadigan jarayon nima edi? Eng qiyin jihati qaysi edi? Bu bilan bolalar nafaqat analitik qobiliyatlarni rivojlantiradilar, balki ularni bir xil faoliyat uchun turli xil yechimlar topishga va fikr almashishga undashingiz mumkin.

Bolalar oldiga muammolar qo‘ying! Mukofotlar har doim muammoni yechishga turtki bo‘ladi, agar siz bolalar oldiga yecha olishi mumkin bo‘lgan muammolarni qo‘ysangiz, bola muammoni hal etishning cheksiz usullarini topadi. Ushbu qiyinchiliklar haqiqiy ekanligiga va natijaga emas, balki jarayonga asoslanganligiga ishonch hosil qiling. Bu bolaga kelajakda ham o‘z muammolariga oson yechim topishga yordam beradi va ularning ijodkorlik qobiliyatini oshiradi.

Bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari Bolaning kompetensiyalari bola rivojining quyidagi sohalorida belgilanadi:

- ✓ jismoniy rivojlanish va sog‘lom turmush tarzining shakllanishi;
- ✓ ijtimoiy-hissiy rivojlanish;
- ✓ nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari;
- ✓ bilish jarayonining rivojlanishi;
- ✓ ijodiy rivojlanish.

“Ijodiy rivojlanish” sohasi kompetensiyalari (6-7 yosh):

- ✓ san‘at va madaniyatga qiziqishini namoyon qiladi;
- ✓ milliy an‘analarni qadrlaydi va ularning kundalik hayotining bir qismi sifatida idrok etadi;
- ✓ san‘atning muayyan turini afzal ko‘rishni mustaqil ravishda ifodalaydi;
- ✓ olingan bilim va ko‘nikmalardan turli hayotiy vaziyatlarda o‘z ijodiy rejalarini tuzish va tadbiq qilish uchun foydalanadi;
- ✓ insonning dunyoni o‘zgartirishdagi yaratuvchanlik rolini tushunadi.

Ijodiy rivojlanish sohasining o‘zaro turli yosh guruh kesimlarida kutilayotgan natijalar:

(3-4 yosh)

Kichik soha. **Dunyoni badiiy tasavvur etish**

- ✓ rasm, xalq amaliy san‘ati asarlari, o‘yinchoqlar, ob‘ektlarni idrok qilishda hissiy kuyunchaklik ko‘rsatadi;
- ✓ tabiat ko‘rinishlari, o‘yinchoqlar, bolalarning kiyimlardagi ranglar go‘zalligini sezadi;
- ✓ tanish qo‘shiqnlarni farqlaydi;
- ✓ tovushlar, ohanglarni diqqat bilan eshitadi;

- ✓ tasviriy san'at elementlaridan foydalanadi.
- Kichik soha. **Badiiy-ijodiy qobiliyatlar**
- ✓ tasviriy materiallarni biladi va ulardan to'g'ri foydalanadi;
- ✓ alohida buyumlar, oddiy kompozitsiyalarni chizadi
- ✓ tasvirlanayotgan buyumlarga mos keladigan ranglarni tanlaydi va bo'yaydi;
- ✓ bolalar musiqiy asboblarida chalishga taqlid qiladi;
- ✓ bolalar guruhi bilan qo'shiq aytadi;
- ✓ raqsga tushadi, oyoqlari bilan depsinadi, predmetlar bilan musiqaga monand harakatlanadi;
- ✓ plastilindan soda shakllarni yasaydi;
- ✓ tayyor shakllardan predmetlar tasvirilarini yaratadi, turli shaklli qog'ozlardan tayyorlangan bezaklar bilan bezatadi;
- ✓ qumdan turli shakl va piramidalar quradi.

4-5 yoshli bolalarning ijodiy rivojlanish sohasi bo'yicha rivojlanish xaritasida: **Dunyoni**

badiiy tasavvur etish

- ✓ o'zbekiston xalq amaliy san'ati haqida dastlabki tushunchaga ega;
- ✓ san'atga tegishli kasblarning ayrimlari haqida tasavvurga ega;
- ✓ san'atning ayrim turlari va janrlarini ajrata oladi,
- ✓ ba'zi arxitektura inshootlari haqida tushunchaga ega;
- ✓ kuy va qo'shiqlardagi baland va past tovushlarni ajrata oladi;
- ✓ ba'zi cholg'u asboblari pionino, dutor, tovushini ajrata oladi;
- ✓ musiqa ritmiga mos raqsga tusha oladi;

Badiiy-ijodiy qobiliyatlar:

- ✓ buyum shaklini aniq tasvirlagan holda, detallarga boy tasvirlar chizadi;
- ✓ syujetli rasm, personaj va buyumlarni chizadi;
- ✓ shakllarni turli texnikalar yordamida bo'yaydi;
- ✓ loy, xamir yoki plastilindan narsalar yasaydi;
- ✓ xorda va yakkaxon tarzda qo'shiqlarni kuylaydi;
- ✓ raqs harakatlari tilini aloqa va hissiyotlarni ifodalash vositasi sifatida tushunadi
- ✓ musiqa asboblarini chaladi;
- ✓ kattalar yordamida barmoq teatrlarini sahnalashtirishda ishtirok etadi.

5-6 yoshli bolalarning ijodiy rivojlanish sohasi bo'yicha rivojlanish xaritasida: **Dunyoni**

badiiy tasavvur etish

- ✓ musiqa asariga hissiy mumosabat bildiradi;
 - ✓ musiqa ohangiga mos ravishda turli harakatlar o'ylab topishi mumkin;
 - ✓ badiiy asarlar qahramonlari rolini o'ynashi mumkin;
 - ✓ amaliy san'at turlari borasida dastlabki tushunchalarga ega;
 - ✓ o'z loyihalarini yaratish g'oyalarini bildiradi;
 - ✓ musiqiy uslublarni ajrata biladi;
 - ✓ kichik ssenariylar tuzib, sahna ko'rinishini tashkil eta oladi;
 - ✓ tabiat materiallaridan buyumlar yasay oladi;
 - ✓ kostyumlarini bezatishi, guldastalar yasashi, oddiy retseptlar bo'yicha ovqatlar tayyorlashi mumkin.

Badiiy-ijodiy qobiliyatlar

- ✓ murakkab predmetlar rasmini chiadi va ularni bezakli naqshlar bilan bezata oladi;
- ✓ xotira yoki tasavvuriga ko'ra syujet yaratadi;

- ✓ qog‘oz va tabiat materiallardan applikativ bezaklar yaratadi;
- ✓ atrof muhit yoki o‘z loyhalarini bezatadi;
- ✓ tengdoshlari bilan ijodiy o‘yinlar yaratishi mumkin;
- ✓ o‘z ishlarida turli ifodalash vositalaridan foydalanadi;
- ✓ jamoaviy loyihalarda o‘z g‘oyalarini taklif etadi.

6-7 yoshli bolalarning ijodiy rivojlanish sohasi bo‘yicha rivojlanish xaritasida: **Dunyoni badiiy tasavvur etish**

- ✓ she‘rlarni ifodali o‘qib berishga qodir;
- ✓ tanish asarlarni mustaqil ravishda hikoya qilib beradi, ularni sahnalashtirishda ishtirok etadi;
- ✓ she‘riy va nasriy badiiy asarlarga hissiy munosabat bildiradi;
- ✓ musiqa asarining kayfiyati va harakterini aniqlashga qodir bo‘ladi;
- ✓ bolalar yozuvchi, shoir, bastakorlarni biladi;
- ✓ tasviriy san‘at turlarini farqlaydi;

Badiiy-ijodiy qobiliyatlar

- ✓ turli predmetlardan kompozitsiyalar yaratadi;
- ✓ yakka va jamoaviy tarzda qo‘shiqlar kuylashi mumkin;
- ✓ harakatlarga go‘zallik baxsh etgan holda raqsning o‘z qarashidagi ko‘rinishini aniqlashga qodir bo‘ladi;
- ✓ musiqa asboblarni yakka holda yoki orkestr tarkibida chalishi mumkin;
- ✓ o‘z g‘oyasini yaratadi va tatbiq etadi;
- ✓ maqsadga erishish uchun o‘rnini bosuvchi sifatida turli predmetlardan foydalanadi;
- ✓ spektakllar qo‘yishda o‘z roli bilan qatnashadi;
- ✓ insonning dunyoni o‘zgartirishdagi yaratuvchanlik rolini tushunadi;
- ✓ narsalardan ikkilamchi foydalanish borasida g‘oyalar taklif etishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-apreldagi “2019–2023-yillarda O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi. (2023). *Maktabgacha ta’lim muassasalarini boshqarish tartibi to‘g‘risida nizom*. Toshkent.
3. Ishmukhamedova, M. M. (2021). Maktabgacha ta’lim muassasalarida menejment tizimining takomillashuvi. *Pedagogik ta’lim va fanlar* (№2), 45–51.
4. Erkinova, D. A. (2020). Innovatsion texnologiyalar asosida maktabgacha ta’lim sifatini oshirish yo‘llari. *Ta’lim va taraqqiyot* (№4), 33–37.
5. UNICEF. (2019). *A World Ready to Learn: Prioritizing Quality Early Childhood Education*. New York: United Nations Children's Fund.